

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Alfombra del Almirante

Nº inventario: 112 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Alfombra](#)

Datación: Anterior a 1431

Siglo: primera mitad del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Hispanomusulmán

Dimensiones: 817,88 x 233,68 cm

Materia: [Lana](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Heráldica](#)

Procedencia: [Monasterio de Santa Clara, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Vizcaya Museum & Gardens](#) (Miami, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: D RUG 049

Historia del objeto

Esta alfombra fue adquirida por el coleccionista James Deering, propietario de la [Villa Vizcaya de Miami](#), en 1915 a la firma de antigüedades neoyorquina French & Co. por 13.200 dólares. En la [ficha documental de tal adquisición](#) se hace constar que porta las armas del Almirante Enríquez, así como su procedencia: el monasterio de Santa Clara de Palencia.

Desde comienzos del siglo XX, cuando empezaron a conocerse y estudiarse, recibieron el nombre del "Almirante" la serie más antigua de las alfombras españolas caracterizadas por llevar el escudo del Almirante de Castilla y de miembros de su familia. Se encargaron de varios tamaños, tanto grandes como pequeñas. Doña Juana de Mendoza, viuda del I Almirante de Castilla, Alfonso (o Alonso Enríquez) otorgó en su testamento, fechado el 22 de enero de 1431, al monasterio de Santa Clara de Palencia: "Mando más dos alfombras grandes de las armas de mi señor el almirante (don Alonso Enríquez primer almirante de Castilla) e más para delante del altar mayor; más cuatro alfombras pequeñas para dos altares". (Partearroyo Lacaba)

En el testamento de su esposo, el I Almirante, aparecía una cláusula por la que mandó a la abadesa y monjas del monasterio de Santa Clara de Palencia, once mil maravedís para establecer cuatro capellanías. Su esposa, Juana de Mendoza, también hizo una donación al convento de diez mil maravedís, que tenía por merced del Rey, anualmente y por juro de heredad. En su citado testamento de 1431, dispuso su entierro en la capilla mayor de dicho monasterio, que había mandado hacer, y legó a la abadesa y monjas los lugares de Reinoso, Barrio y Melgar, con muchas joyas de plata, ornamentos y tapicería, ordenando hubiese allí

cuarenta monjas y ciertos frailes y capellanes" (Ortega Gato, 1999, pp. 31-33).

Descripción

La Alfombra está tejida con un solo nudo de urdimbre, popularmente conocido como "nudo español". Aparecen en el campo central tres blasones que permiten identificar a Alfonso (o Alonso) Enríquez (1354-1429), I Almirante de Castilla (título concedido en 1405), y a Juana de Mendoza y Ayala (fallecida en Palencia en 1431). Aparece el blasón de Mendoza original (de sinople, banda de gules perfilada de oro). Los mismos escudos se encuentran también en la Iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos (Valladolid). Se trata de una iglesia construida hacia 1400-1431. El señorío de Aguilar de Campos le fue concedido a Alonso Enríquez en 1389 (Detalles relativos a los blasones facilitada por el especialista en etiqueta y heráldica: Rafael Domínguez Casas).

Ubicaciones

- 1915
MUSEO
[Vizcaya Museum & Gardens, Miami \(Estados Unidos\)](#)
- 1915
MARCHANTE/ANTICUARIO
[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- ca. 1431 - present
MONASTERIO
[Monasterio de Santa Clara, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- CASTRO, Manuel de (1982): *El Real Monasterio de Santa Clara de Palencia y los Enríquez, Almirantes de Castilla*, Institución Tello Téllez de Meneses. Diputación Provincial de Palencia, Palencia.
- LAVADO PARADINAS, Pedro José (1985): "Alfombras del almirante o alfombras de Tierra de Campos", en *Actas de las III Jornadas de Cultura Árabe e Islámica*, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid.
- ORTEGA GATO, Esteban (1999): "Los Enríquez, almirantes de Castilla", vol. 70, en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, pp. 23-65.
- [PARTEARROYO LACABA, Cristina "Alfombras antiguas españolas", en Congreso sobre arte textil e indumentaria: Materias, técnicas y evolución. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid e Instituto de Restauración del Patrimonio Histórico Español. Abril 2003...](#)
- RYBCZYNSKI, Witold y OLIN, Laurie (2003): *Vizcaya: an American Villa and its Makers*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Admiral Carpet

Inventory number: 112 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Carpet](#)

Date: Anterior a 1431

Century: First half of the 15th c.

Cultural context / Style: Medieval. Hispanomusulmán

Dimensions: 26' 10" x 7' 8"

Material: [Wool](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Heráldica](#)

Provenance: [Monastery of Santa Clara, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Vizcaya Museum & Gardens](#) (Miami, United States)

Inventory number in current collection: D RUG 049

Object History

This carpet was acquired by the collector James Deering, owner of the Villa Vizcaya in Miami, in 1915 from the New York antiques firm French & Co. for \$13,200. The [documentary record of this acquisition](#) states the Admiral Enríquez coats of arms that adorn the carpet, as well as its provenance: the monastery of Santa Clara in Palencia.

From the beginning of the 20th century, when they began to be known and studied, the oldest series of Spanish carpets, characterised by the coat of arms of the Admiral of Castile and members of his family, received the name of 'Almirante'. They were commissioned in various sizes, both large and small. Doña Juana de Mendoza, widow of the 1st Admiral of Castile, Alfonso (or Alonso) Enriquez granted in her will, dated 22 January 1431, to the monastery of Santa Clara de Palencia: 'I command two more large carpets of the arms of my lord the Admiral (Don Alonso Enriquez first Admiral of Castile) and mine for in front of the main altar; plus four small carpets for two altars' (Partearroyo Lacaba, Partearroyo Lacaba). (Partearroyo Lacaba, 2003).

In the will of her husband, the 1st Admiral, there was a clause in which he sent the abbess and nuns of the monastery of Santa Clara de Palencia eleven thousand maravedís to establish four chaplaincies. His wife, Juana de Mendoza, also made a donation to the monastery of ten thousand maravedis, which she had as a grant from the King, annually and by oath of inheritance. In her aforementioned will of 1431, she provided for his burial in the main chapel of the said monastery, which she had ordered to be built, and bequeathed to the abbess and nuns the places of Reinoso, Barrio and Melgar, with many silver jewels, ornaments and tapestries, ordering that there should be forty nuns and certain friars and chaplains there' (Ortega Gato, pp. 31-33).

Description

The carpet is woven with a single warp knot, popularly known as the 'Spanish knot'. In the central field there are three coats of arms that identify Alfonso (or Alonso) Enríquez (1354-1429), 1st Admiral of Castile (title granted in 1405), and Juana de Mendoza y Ayala (died in Palencia in 1431). The original Mendoza coat of arms appears (sinople, band of gules outlined in gold). The same coats of arms appear in the Church of San Andrés de Aguilar de Campos (Valladolid). It is a church built around 1400-1431. The lordship of Aguilar de Campos was granted to Alonso Enríquez in 1389 (Details of the coats of arms provided by Rafael Domínguez Casas).

Locations

- 1915

MUSEUM

[Vizcaya Museum & Gardens, Miami \(United States\)](#)

- 1915

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- ca. 1431 - present

MONASTERY

[Monastery of Santa Clara, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- CASTRO, Manuel de (1982): *El Real Monasterio de Santa Clara de Palencia y los Enríquez, Almirantes de Castilla*, Institución Tello Téllez de Meneses. Diputación Provincial de Palencia, Palencia.
- LAVADO PARADINAS, Pedro José (1985): "Alfombras del almirante o alfombras de Tierra de Campos", en *Actas de las III Jornadas de Cultura Árabe e Islámica*, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid.
- ORTEGA GATO, Esteban (1999): "Los Enríquez, almirantes de Castilla", vol. 70, en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, pp. 23-65.
- [PARTEARROYO LACABA, Cristina "Alfombras antiguas españolas". en Congreso sobre arte textil e indumentaria: Materias, técnicas y evolución. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid e Instituto de Restauración del Patrimonio Histórico Español. Abril 2003..](#)
- RYBCZYNSKI, Witold y OLIN, Laurie (2003): *Vizcaya: an American Villa and its Makers*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

